

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضامنًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
720 للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması¹

Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Sivas, Türkiye

Prof. Dr. Beytullah Karagöz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Özet

Bu araştırmada, dinleme eğitimi alanında yapılan çalışmaların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden meta-sentez yöntem olarak desenlenmiştir. Çalışmada incelenecek dokümanlara ulaşabilmek için öncelikle “dinleme, dinleme eğitimi, dinleme becerisi, anlama becerileri, anlama becerisi” anahtar kelimeler olarak belirlenmiş ve bu anahtar kelimeler doğrultusunda YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik ve TR Dizin veri tabanlarında 2021 yılına kadar olan çalışmaların taraması yapılmıştır. Yapılan taramalar sonucunda YÖK Ulusal Tez Merkezi veri kaynağında 315, Google Akademik veri kaynağında 762 ve TR Dizin veri kaynağında 663 çalışmaya ulaşılmıştır. Meta-sentezin doğası gereği çalışmalara yönelik sınırlılıklar ve dâhil edilme ölçütleri belirlenerek veri kaynaklarından 95 adet çalışma incelenmek için seçilmiştir. Seçilen 95 çalışmaya kod numaraları Ç1, Ç2, Ç3...Ç95 şeklinde verilmiştir. Çalışmaların adı, tür bilgileri, yöntemleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri tablolarla araştırmada yer almıştır. Elde edilen betimsel özellikler yorumlanarak çalışmaların genel görünümü açıklığa çıkarılmıştır. Çalışmaların yöntemine uygun bir şekilde sentezinin yapılabilmesi için çalışmalara ait anahtar kelimelerin görünümü tablo ve şekille gösterilmiş, çalışmalardaki öneri ve sonuçlar konularına göre gruplandırılarak tema biçiminde kategorize edilmiş ve bulgular bölümünde ayrı ayrı başlıklandırılarak incelenmiştir. Sonuç ve tartışma bölümünde bulgulardan hareketle elde edilen sonuçlar alanyazındaki benzer ve farklı çalışmalarla harmanlanarak değerlendirilmiştir. Bulgulardan hareketle dinlemeye yönelik; 184 anahtar kelimenin kullanıldığı, uygulamaya dönük öneri türünün diğer öneri türlerinden fazla olduğu, akademik çalışma incelemelerinin az olduğu, dinleme eğitimine ilişkin çeşitli etki alanlarının olduğu, görüşler ve yaklaşımlar arasında çeşitli farklılıkların bulunduğu, dinleme eğitiminin öğretim programında yeterli düzeyde temsil edilmediği, metin ve etkinliklerin istenilen düzeyde yer almadığı, sorunların kaynaklarında farklılıkların olduğu, strateji ve yöntemlerin kullanımında eksikliklerin bulunduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca dinlemeye yönelik elde edilen sonuçlar doğrultusunda dinlemeye ait değer yargıları ortaya konmuştur. Araştırmada son olarak sonuçlardan hareketle alanyazında çalışma yapacak araştırmacılar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dinleme, dinleme eğitimi, dinleme becerisi, anlama becerileri, anlama becerisi.

¹ Bu bildiri, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Overview Of Listening Education Research: A Meta-Synthesis Study

Turkish Language Teacher Ahmet Karbuz

Ministry of National Education, Sivas, Türkiye

Prof. Dr. Beytullah Karagöz

Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Türkiye

Abstract

In this study, it is aimed to examine the studies in the field of listening education in terms of diverse variables. In line with the stated purpose, the method of the research was designed as a meta-synthesis technique, one of the qualitative research methods. In order to reach the documents to be examined in the investigation, "listening, listening training, listening skills, comprehension skills, cognition skill" were determined as keywords and studies up to 2021 were searched in the YÖK National Thesis Center, Google Academic and TR Index databases in the direction of these keywords. As a result of the scans, 315 studies were found in the CoHE National Thesis Center data source, 762 in the Google Academic data source and 663 studies in the TR Index data source. Due to the nature of the meta-synthesis, the limitations and inclusion criteria of the studies were determined and 95 studies were selected from the data sources. The 95 selected studies were given code numbers as Ç1, Ç2, Ç3 ...Ç95. The name of the studies, species information, methods, data collection tools, data analysis methods were included in the study with tables. The general views of the studies were revealed by interpreting the descriptive features obtained. In order for the studies to be synthesized in accordance with the method, the appearance of the keywords belonging to the studies were shown in tables and figures, the suggestions and results in the studies were grouped according to their topics and categorized as themes, and were examined under separate headings in the findings section. In the conclusion and discussion section, the results obtained from the findings were evaluated by blending them with identical and different studies in the literature. Based on the findings, for listening; It has been concluded that 184 keywords are used, the type of suggestions for practice is more than other types of suggestions, there are few academic studies, there are various fields of influence on listening education, there are various differences between views and approaches, listening education is not adequately represented in the curriculum, texts and activities are not adequately represented in the curriculum, there are differences in the sources of the problems, there are deficiencies in the use of strategies and methods. In addition, in accordance with the consequences obtained for listening, the standard of judgments about listening was revealed. Finally, based on the results of the study, various suggestions were made for researchers who will study the literature.

Keywords: Listening, listening training, listening skills, comprehension skills, cognition skill.

Giriş

Türkçe eğitiminde önemli bir yere sahip olan temel dil becerileri kişilerin hem kendileri hem de toplumla olan iletişimlerinde büyük önem arz etmektedir. Kişi temel dil becerilerini kullanarak kendi gelişiminin ve değişiminin yanında toplumun da gelişimine ve değişimine katkı sunmaktadır. Böylelikle hem birey hem de toplum temel dil becerilerini kullanarak karşılıklı bir etkileşime girmektedir. Sağlıklı

bir iletişim ve etkileşim kurabilmek için temel dil becerilerinin öğretimi de bu açıdan önemlidir. Çünkü insan gününün %9'unu yazarak, %16'sını okuyarak, %30'unu konuşarak ve %45'ini dinleyerek geçirmektedir (Buzan, 2014). Eğitimin istendik bir davranış değişikliği olduğunu da düşünürsek bireylere kazandırılması istenen temel dil becerilerinin en iyi şekilde öğretilmesi için gerekli akademik çalışmaların yapılması kaçınılmazdır. Bu çalışmalar yapılırken bazı becerilerin yeteri kadar işlenmediği hatta göz ardı edildiği görülmüştür. Özellikle bu becerilerden dinleme becerisi en çok göz ardı edilen becerilerin başında gelmektedir. Bu bakımdan birçok araştırmacı dinleme eğitimini "ihmal edilmiş, unutulmuş, kaybolmuş, yetim kalmış dil becerisi" şeklinde ifade etmektedir (Brown,1954: 85; Neville, 1962: 14; Thompkins Fried-Smith, 1987: 30; Burley-Allen, 1995; Özbay, 2002; akt. Doğan 2010: 265). Kişinin kazandığı ilk ve kaybettiği son beceri olmasına rağmen gereken önemin verilmemesi dinleme becerisi üzerine yoğunlaşılmasını ve dinleme becerisine yönelik çeşitli çalışmaların yapılmasını gerekli kılmıştır. Alanyazın incelendiğinde dinleme becerisi üzerine yapılmış çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.

Yılmaz (2007), dinleme becerisinin geliştirilmesine ilişkin önerilen etkinliklerin değerlendirmesini yapmıştır. Kocaadam (2011), not olarak yapılan dinleme eğitiminin becerinin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özbay ve Çetin (2011), prozodik farkındalığın dinleme becerisinin geliştirilmesindeki önemini ortaya koymuştur. Çaylı (2012), öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan müstakil dinleme metinlerine ilişkin öğretmen uygulamalarını değerlendirmiştir. Melanlıoğlu (2012), dinleme becerisinin geliştirilmesinde aile faktörünün nasıl bir rol oynadığını tespit etmiştir. Epçaçan (2013), başarılı bir dinleme becerisi için yapılması gerekenleri ortaya koymuştur. Emiroğlu ve Pınar (2013), dinleme becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesinde diğer beceri alanlarının da dâhil edilmesiyle anlama ve anlatma becerilerinin daha işlevsel bir şekilde kazandırılıp geliştireceğini belirtmiştir. Harmankaya (2016), üstbilis stratejiler eğitiminin dinleme becerisine ilişkin etki durumlarını irdelemiştir. Aydın (2018), dinleme/izleme türlerinin terim ve tasniflerindeki görüş ayrılıklarını ve bu ayrılıkların kaynaklarının neler olduğunu ortaya koymuştur. Kır (2019), çoklu ortam desteğiyle oluşturulan metinlerin dinleme becerisine ilişkin olumlu etkiler oluşturduğunu belirlemiştir. Doğancı (2019), öğretim programında yer verilen materyallerin dinleme/izleme yöntem ve tekniklerine uygunluğunu irdelemiştir. Cin Şeker (2020), dinleme ve konuşma becerilerine ilişkin yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerindeki anahtar kelimeleri incelemiştir. Erkek (2020), ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin eleştirel dinleme becerilerinin geliştirilmesine ilişkin uygulamış olduğu etkinlikler neticesinde eleştirel dinleme becerinin öğrenilebilen ve öğretilen bir beceri alanı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kurudayıoğlu ve Kiraz (2020), dinleme stratejileri üzerine bir tasnif çalışması yaparak alandaki mevcut kafa karışıklıklarını göstermiş ve bir tasnif önerisi sunarak alandaki boşluğu doldurmuştur. Akgün (2020), ders kitaplarındaki dinleme/izleme etkinliklerinin düşünce becerisine katkısını incelemiş ve etkinliklerin düşünme teknikleriyle birlikte kullanılması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Kılıç (2021), yenilenen Türkçe dersi öğretim programında yer alan dinleme/izleme kazanımlarının gerçekleştirilme düzeylerini Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirmiştir.

Belirtilen bu çalışmalardan hareketle alanyazında dinleme eğitime ilişkin yapılan çalışmaların geneli dinleme eğitiminin niteliğini ortaya koyan veya dinleme becerisine yönelik etki durumlarını ifade eden çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan dinleme eğitime yönelik kapsayıcı bir çalışmanın olmadığı ve alanyazında dinleme eğitime ilişkin kapsayıcı bir çalışmaya ihtiyaç olduğu görülmüştür. Dinleme eğitimi alanında yapılan çalışmaları çeşitli değişkenler açısından incelemeyi amaçlayan bu araştırma, alanyazındaki mevcut olan ihtiyacı giderecek ve diğer araştırmacılara yol gösterici olacaktır. Bu açıdan araştırmanın problem cümlesi: " Dinleme eğitime yönelik nitel yöntemlerle yapılan çalışmaların genel görünümü nasıldır?" olarak belirlenmiştir. Bu problemden yola çıkılarak araştırmanın alt problemleri şöyle belirlenmiştir:

1. Dinleme eğitime yönelik yapılan çalışmalarda kullanılan anahtar kelimeler nasıl bir görünümü sahiptir?
2. Dinleme eğitime yönelik yapılan çalışmaların önerileri nasıl bir görünüme sahiptir?

3. Dinleme eğitimine yönelik yapılan çalışmaların sonuçları nasıl bir görünüme sahiptir?

Yöntem

Bu araştırmada dinleme eğitimine yönelik yapılan çalışmaların nitel yöntemlere göre analiz edilmesi ve dinleme eğitiminin genel eğilimlerinin belirlenmesi hedeflendiği için araştırma nitel araştırma yaklaşımı ile desenlenmiş ve meta-sentez yöntem kullanılmıştır. Çıkış noktası eğitim alanında ortaya konan kültür araştırmalarının bulgularını değerlendirmek olan meta-sentez, ilk kez 1988 yılında Noblit ve Hare tarafından yapılmıştır. Meta-sentez çalışmaları, belirli bir alanda yapılmış nitel araştırmaların yine nitel bir anlayışla ele alınıp benzerlik ve farklılıklarının karşılaştırmalı olarak ortaya konmasını içermektedir (Çalık ve Sözbilir, 2014). Polat ve Ay (2016, s.54-55) meta-sentez çalışmalarını; belirli bir alanda yapılan araştırmaların nitel bulgularının yorumlanmasını, değerlendirilmesini, benzer ve farklı yönlerinin ortaya koyulmasını ve yeni bilgilerin geliştirilmesini amaçlayan çalışmalar olarak tanımlamıştır.

Meta-sentez çalışmalarının kullanıldığı araştırmalara bakıldığında ise ufak farklılıklara rağmen benzer işlem basamaklarının her araştırmacı tarafından kullanıldığı görülmüştür. Noblit ve Hare (1988), Polat ve Ay (2016) ve Finfgeld-Connett (2018) meta-sentez işlem basamaklarını şu şekilde ifade etmiştir:

1. Araştırma probleminin belirlenmesi.
2. Çalışmanın konusuna uygun anahtar kelimelerin belirlenmesi ve alan yazın stratejilerinin seçilmesi.
3. Alanyazın taramasının yapılması, kaynakların belirlenmesi ve sağlanması.
4. Araştırmaya dâhil edilecek ve araştırmada hariç tutulacak ölçütlerin belirlenmesi ve değerlendirmeye alınacak çalışmaların seçilmesi.
5. Seçilen çalışmaların çözümlenmesi ile ortak temalar ve bu temalara ait alt temaların oluşturulması.
6. Temalar çerçevesinde benzer ve farklı yönlerin ortaya konması ve bulguların sentezlenerek çıkarımların yapılması.
7. Sürecin ve bulguların ayrıntılı bir şekilde raporlaştırılması.

Meta-sentez araştırmasına ilişkin işlem basamakları Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Meta-sentez Araştırmasının İşlem Basamakları

(Polat ve Ay, 2016: 56).

2021 yılında yapılan alanyazın taramalarında bu araştırmanın kaynağını “dinleme, dinleme eğitimi, dinleme becerisi, anlama becerileri ve anlama becerisi” anahtar kelimeleri oluşturmaktadır. YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik ve TR Dizin veri tabanlarında amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak 2021 yılına kadar olan çalışmalar araştırmaya dâhil edilmiştir. 2021 yılı

ve sonrası yapılan çalışmalar araştırmaya dâhil edilmemiştir. Veri tabanlarında yapılan taramalar ve ayıklamalar sonucunda 123 çalışma elde edilmiş. Bu 123 çalışma aşağıda belirtilen dâhil edilme ölçütlerine göre değerlendirilmiştir.

Araştırmaya Dâhil Edilme Ölçütleri

1. Türkçe yazılmış olması
2. YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik ve TR Dizin veri tabanlarından ulaşılabilmesi.
3. “Dinleme, dinleme eğitimi, dinleme becerisi, anlama becerileri, anlama becerisi” anahtar kelimeleriyle yapılan taramalara karşılık gelmesi.
4. 2020 ve öncesinde yayımlanmış olması.
5. Yöntemlerin açıkça ifade edilmiş olması ve karma yöntemlerin nitel alanın bulunması.
6. Araştırmaların öneri bölümlerinin doğrudan veya dolaylı olarak araştırmada yer alması.
7. Araştırmalarda sonuç kısmının başlıklandırılmış bir şekilde açıkça verilmiş olması.

Araştırma dâhil edilme ölçütlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda araştırmada kullanılmak üzere 95 çalışma seçilmiş ve çalışmalara Ç1,Ç2,Ç3,...Ç95 şeklinde kodlar verilmiştir.

Verilerin Analizi

Meta-sentez yöntemdeki işlem basamaklarından hareketle çalışmaların veri analizleri şu şekilde yapılmıştır:

Seçilen çalışmaların çözümlenmesi ile ortak temalar ve bu temalara ait alt temaların oluşturulması: Araştırmada kullanılan 95 çalışma araştırma sorularına cevap vermek adına birden çok kez okunarak çalışmalara ait kategoriler ve temalar ortaya çıkarılmış, temalara bağlı olarak oluşturulan alt temalar belirlenmiştir.

Temalar çerçevesinde benzer ve farklı yönlerin ortaya konması ve bulguların sentezlenerek çıkarımların yapılması: Araştırmanın bu basamağında kategori ve temalara ilişkin benzer ve farklı yönlerin gruplandırılmasını sağlamak için detaylı inceleme sürdürülmüştür. 95 çalışmaya yönelik kategoriler a) anahtar kelimelerin görünümü, b) önerilerin görünümü ve c) sonuçların görünümü olarak 3 başlıkta ele alınmıştır. Ayrıca her bir temaya göre belirlenen alt temalar tablolar halinde sunulmuştur.

Sürecin ve bulguların ayrıntılı bir şekilde raporlaştırılması: Bu basamak araştırmanın son evresini göstermektedir. Yönteme uygun bir şekilde yapılan takibin sonucunda elde edilen verilerin sentezi yapılmış ve çalışmalara ilişkin bulgular detaylı bir şekilde işlenerek raporlar halinde sunulmuştur.

Bulgular

Bu araştırmada, Türkiye’de dinleme eğitimi alanında yapılan akademik çalışmaların genel görünümünü ortaya koymak amacıyla meta-sentez yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen dâhil edilme ölçütleri doğrultusunda toplam 95 çalışma incelenmiş ve elde edilen bulgular temalar çerçevesinde sentezlenmiştir.

İncelenen çalışmaların türlerine bakıldığında, büyük çoğunluğunun makale türünde olduğu, bunu yüksek lisans tezlerinin izlediği görülmüştür. Araştırma yöntemleri açısından değerlendirildiğinde ise nitel yöntemlerin ağırlıkta olduğu, bununla birlikte bazı karma yöntemli çalışmaların da yer aldığı belirlenmiştir. Çalışmalarda veri toplama aracı olarak en sık dokümanların kullanıldığı, veri analizinde ise içerik analizinin ön plana çıktığı tespit edilmiştir.

Meta-sentez sonucunda, dinleme eğitimi alanındaki çalışmaların on farklı tema etrafında şekillendiği belirlenmiştir. Temalar incelendiğinde, en fazla çalışmanın dinleme becerisine yönelik görüş, algı, yaklaşım ve kaygılar temasında yoğunlaştığı görülmüştür. Bu durum, dinleme becerisinin alanyazında daha çok algısal ve bilişsel boyutlarıyla ele alındığını göstermektedir.

Dinleme becerisine etki eden faktörleri ele alan çalışmalarda; bireysel özellikler, çevresel etmenler, öğretmen tutumları ve öğretim sürecine ilişkin değişkenlerin dinleme becerisi üzerinde belirleyici olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Bu çalışmalar, dinleme becerisinin çok boyutlu bir yapı sergilediğini ortaya koymaktadır.

Öğretim programları bağlamında ele alınan çalışmalarda, dinleme becerisinin öğretim programlarında yeterli düzeyde temsil edilmediği, kazanımların sınırlı olduğu ve program amaçlarıyla tam olarak örtüşmediği yönünde bulgular elde edilmiştir. Ayrıca bazı öğretim programlarında dinleme becerisine doğrudan yer verilmediği tespit edilmiştir.

Dinleme etkinliklerini konu alan çalışmalarda, etkinliklerin yapı özellikleri, amaçları ve dağılımı incelenmiş; etkinliklerin yoğunlukla dinleme sürecinin belirli aşamalarında yoğunlaştığı, sürecin tamamını kapsayacak biçimde yapılandırılmadığı belirlenmiştir. Etkinliklerin zihinsel becerileri geliştirme potansiyeline sahip olduğu ancak bu potansiyelin yeterince kullanılmadığı bulgular arasında yer almaktadır.

Ders kitaplarında dinleme metinlerini inceleyen çalışmalarda, metinlerin öğrenci seviyesine uygunluk, amaçlara hizmet etme ve dinleme becerisini geliştirme açısından yetersizlikler taşıdığı tespit edilmiştir. Dinleme metinlerinin hazırlanmasında program hedeflerinin ve öğrenci düzeylerinin yeterince dikkate alınmadığı görülmüştür.

Dinleme becerisinin kazandırılmasında karşılaşılan sorunları ele alan çalışmalarda, konuşmacıdan kaynaklanan sorunlar, dinleyici özellikleri, ortam koşulları, aile faktörü ve dinleme kültürünün yetersizliği ön plana çıkmıştır. Bu sorunların dinleme becerisinin etkili biçimde kazandırılmasını engellediği belirlenmiştir.

Dinleme türleri, stratejileri, yöntem ve tekniklerine odaklanan çalışmalarda, alanyazında kavram karmaşasının bulunduğu, tür, strateji ve yöntemlerin net biçimde ayrıştırılmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Bununla birlikte uygun strateji ve yöntem kullanımının dinleme becerisinin gelişimine ve akademik başarıya olumlu katkı sağladığı belirlenmiştir.

Son olarak, dinleme becerisine yönelik model önerisi sunan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Bu az sayıdaki çalışmada önerilen modellerin dinleme becerisinin kazandırılmasında olumlu sonuçlar verdiği ifade edilmiştir.

Sonuç ve Öneriler

Bu araştırmada, Türkiye’de dinleme eğitimi alanında yapılan akademik çalışmalar meta-sentez yöntemiyle incelenmiş ve elde edilen bulgular doğrultusunda alanın genel görünümü ortaya konulmuştur. İncelenen çalışmaların yıllara göre dağılımı değerlendirildiğinde, dinleme eğitime yönelik araştırmaların belirli dönemlerde yoğunlaştığı, ancak düzenli bir artış eğilimi göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaların büyük çoğunluğunun tek yazarlı ve makale türünde olduğu belirlenmiştir.

Araştırma sonuçları, dinleme eğitimi alanında yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak nitel yöntemlere dayandığını, bununla birlikte sınırlı sayıda karma yöntemli araştırmanın da yer aldığını göstermektedir. Veri toplama aracı olarak en sık dokümanların, veri analiz yöntemi olarak ise içerik analizinin kullanıldığı

tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler incelendiğinde, “dinleme” ve “dinleme becerisi” ifadelerinin çalışmaların büyük bölümünde öne çıktığı görülmüştür.

Dinleme becerisine yönelik araştırmaların sonuçları, bu becerinin temel dil becerileri arasında ön koşul niteliği taşıdığını ve diğer dil becerilerinin gelişimini doğrudan etkilediğini ortaya koymaktadır. Dinleme becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesinde farklı bileşenlerin birlikte kullanıldığı uygulamaların daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretim programlarına ilişkin elde edilen sonuçlar, dinleme becerisinin programlarda yeterli düzeyde temsil edilmediğini, bazı programlarda ise bu beceriye doğrudan yer verilmediğini göstermektedir. Ayrıca dinlemeye yönelik kazanımların, program amaçlarıyla tam olarak örtüşmediği belirlenmiştir. Bu durum, dinleme becerisinin öğretim sürecinde arka planda kaldığını ortaya koymaktadır.

Dinleme etkinliklerine ilişkin sonuçlar, etkinliklerin çoğunlukla dinleme sürecinin belirli aşamalarına odaklandığını ve sürecin bütününe kapsayacak biçimde yapılandırılmadığını göstermektedir. Etkinliklerin zihinsel becerileri geliştirme potansiyeline sahip olduğu, ancak bu potansiyelin yeterince kullanılmadığı belirlenmiştir. Benzer şekilde dinleme metinlerinin, öğrenci seviyesine ve program hedeflerine uygunluk açısından yetersizlikler taşıdığı tespit edilmiştir.

Dinleme becerisinin kazandırılmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin sonuçlar, özellikle konuşmacıdan kaynaklanan etmenlerin belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra dinleyici özellikleri, ortam koşulları, aile faktörü ve dinleme kültürünün yetersizliği de dinleme sürecini olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır.

Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: Dinleme eğitiminin bir süreç olduğu göz önünde bulundurularak, dinleme sürecinin tüm aşamalarını kapsayan öğretim uygulamalarına yer verilmelidir. Öğretim programları hazırlanırken dinleme becerisi, diğer temel dil becerileriyle bütüncül bir anlayışla ele alınmalı ve kazanımlar bu doğrultuda yeniden düzenlenmelidir. Dinleme etkinlikleri ve metinleri, öğrenci seviyeleri dikkate alınarak işlevsel biçimde yapılandırılmalıdır. Ayrıca dinleme becerisine yönelik çağdaş yaklaşımlara dayalı model ve uygulama geliştirmeye yönelik araştırmaların artırılması önerilmektedir.

Kaynakça

- Akgün, B. (2020). Türkçe 6-7-8 ders kitaplarında yer alan dinleme izleme etkinliklerinin düşünce becerisine katkısı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Aydın, Ş. (2018). Dinleme izleme türlerinin terim ve tasnif bakımından karşılaştırmalı incelemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Buzan, T. (2014). Aklını en iyi şekilde kullan. İstanbul: Olimpos Yayınları.
- Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. *Eğitim ve Bilim*, 39(174), 33-38.
- Çaylı, C. (2012) *İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki müstakil dinleme metinlerine yönelik öğretmen uygulamalarının değerlendirilmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
- Cin Şeker, Z. (2020). Dinleme ve konuşma becerilerine yönelik lisansüstü tezlerin anahtar kelimeleri üzerine bir inceleme: betimsel analiz. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (19), 128-140.
- Doğan, Y. (2010) Dinleme becerisini geliştirmede etkinliklerden yararlanma. *Türklük Bilimi Araştırmaları*.27,263-274.
- Doğan, Y. (2019). *Dinleme eğitimi*. Ankara: Pegem Akademi.

- Doğancı, M. S. (2019). *Ortaokul 6-8. sınıf Türkçe dersi basılı öğretim materyallerinin dinleme/izleme yöntem ve teknikleri bakımından incelenmesi*. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
- Emiroğlu, S., & Pınar, F. N. (2013). Dinleme becerisinin diğer beceri alanları ile ilişkisi. *Electronic Turkish Studies*, 8(4).
- Epçaçan, C. (2013) Temel bir dil becerisi olarak dinleme ve dinleme eğitimi. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı*, y. 6, s.11, 331-352.
- Erkek, G. (2020). *Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin eleştirel dinleme becerilerinin geliştirilmesi*. Yayınlanmamış doktora tezi. Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uşak.
- Finfgeld-Connett, D.(2018). *A Guide to Qualitative Meta-synthesis*, 711 Third Avenue, Newyork, NY 10017.
- Harmankaya, M. Ö. (2016). *Üstbilis stratejileri eğitiminin ortaokul öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine, dinlemeye yönelik tutumlarına ve dinleme kaygılarına etkisi*. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
- Kılıç, F. (2021). Yenilenen Türkçe dersi öğretim programı (2019) dinleme/izleme alanı kazanımlarının gerçekleştirilme düzeylerinin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ağrı
- Kır, D. (2019). *The effect of multimedia-supported listening texts on listening ability* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Kurudayıoğlu, M., & Kiraz, B. (2020). Dinleme stratejileri. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 8(2), 386-409.
- Kocaadam, D. (2011). Not olarak dinleme eğitiminin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin dinleme becerisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Melanlıoğlu, Y. D. D. D. (2012). Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Ailenin Rolü. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 7(29), 65-77. <https://doi.org/10.21560/spcd.24431>
- Noblit, G. W. ve Hare, R. D. (1988). *Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies*. Sage.
- Özbay, M., & Çetin, D. (2011). Dinleme becerisinin geliştirilmesinde prozodik farkındalığın önemi. *Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*(26), 155-175.
- Polat, S. ve Ay, O. (2016). Meta-sentez: Kavramsal bir çözümleme. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education*, 4(1), 52-64. [Online]: <http://www.enadonline.com>
- Yılmaz, İ. (2007). Türkçe öğretiminde dinleme becerisini geliştirmeye yönelik önerilen etkinliklerin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9